

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Исмаилов А.А.¹, Такишева Айдана Олжахановна²

¹к. юр. н., старший преп; ²студентка 1-го курса

Университета дружбы народов имени академика А.Куатбекова., г.Шымкент., Республика
Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17713582>

Особое внимание государства к таким экономически и общественно значимым вопросам, как свобода предпринимательства и ее расширение, а также необходимость защиты прав предпринимателей наблюдаются на разных уровнях. Предпринимательство является составной и неотъемлемой частью экономики любой развитой страны мира. Права предпринимателей-одно из основных гражданских прав граждан и юридических лиц, осуществляющих данную деятельность. Защита прав предпринимателей на сегодняшний день является одним из приоритетных направлений государства как актуальных вопросов. В соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса Республики Казахстан государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и обеспечивает ее защиту и поддержку. Предпринимательской является инициативная деятельность граждан и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары (работы, услуги), основанные на праве частной собственности (индивидуальное предпринимательство) либо праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственным предприятием (Государственное предпринимательство). Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, риска и имущественной ответственности предпринимателя [1]. На конституционном уровне было объявлено, что каждый имеет право свободно использовать свои способности и имущество для предпринимательской и иной экономической деятельности, не запрещенной законом [2].

2 сентября 2024 года в Послании народу Казахстана «Адиль Қазақстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» глава государства Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость создания условий для реализации свободы предпринимательской деятельности. В Послании 2022 года я поручил ввести регулирование «с нуля». В рамках первого этапа реформы устранено более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Генпрокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестиционных проектов, созданы льготные условия для инвесторов по модели «зеленого коридора», экономические преступления носят уголовный характер. Однако жалобы предпринимателей на сверхконтрольную и надзорную деятельность государственных органов все еще поступают[3]. Кроме того, провозглашение прав на свободу предпринимательства на разных уровнях требует и необходимости их защиты со стороны государства. Одной из наиболее универсальных и действенных форм защиты права является и остается форма судебной защиты.

Является важным инструментом защиты нарушенных или спорных прав участников предпринимательской и иной экономической деятельности прокурора, в первую очередь в связи с интенсивным развитием предпринимательской деятельности в

Казахстане. В статье 54 Гражданского процессуального кодекса РК указано участие прокурора в гражданском судопроизводстве. А именно: 1. высший надзор за законностью вступивших в законную силу судебных актов по гражданским делам от имени государства осуществляется генеральным прокурором Республики Казахстан как непосредственно, так и через подчиненных ему прокуроров. 2. Прокурор вправе вступить в процесс для дачи заключения по делу в целях осуществления обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве обязательно по делам, затрагивающим интересы государства, когда требуется защита общественных интересов или граждан, которые не могут защитить себя самостоятельно, а также при признании судом необходимости участия прокурора[4]. Однако проблема защиты прокурором прав предпринимателей вызывает определенные трудности. Часто это связано с нерешенными теоретическими проблемами, которые находят свое отражение в практике. Но вместе с тем, сегодня остаются спорными вопросы, касающиеся правового положения прокурора в судебном процессе (как лица, инициировавшего судебный спор, так и лица, дающего заключение по делу). Вышеизложенное подтверждает, что правовое положение прокурора в арбитражном процессе, по сути, нуждается в том же уточнении, что и в гражданском процессе, что фактически должно положительно сказаться на правоохранительных функциях прокуратуры по защите прав предпринимателей.

1 января 2016 года введен в действие Предпринимательский кодекс РК, Глава 28 которого регулирует правовой статус данного бизнес-омбудсмана[6]. То есть впервые в Казахстане появился институт бизнес-омбудсмана. Новая структура наделена широкими полномочиями по проверке работы органов власти в сфере взаимодействия с бизнесом. Например, когда речь идет о защите прав предпринимателей в связи с обращением к бизнес-омбудсмену, он не участвует в судебных заседаниях, а, как правило, готовит письменное заключение, которое приобщается к материалам дела как в Арбитражном суде, так и в судах общей юрисдикции. Другим способом участия уполномоченного по защите прав предпринимателей является помощь в составлении исковых заявлений, жалоб и возражений. Если правовой характер участия уполномоченного в судебном процессе обусловлен его реализацией функции социального контроля за деятельностью органов публичной власти, то в нормах действующего законодательства логично предусмотреть такую форму участия уполномоченного в судебном процессе - как дача заключения по делу. В связи с этим существует ряд движений законодателя по внесению в нормы действующего законодательства ряда дополнений, позволяющих повысить эффективность участия уполномоченного в арбитражном процессе. Основной целью участия уполномоченных является реализация задач государства в области развития предпринимательской деятельности, а также защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, поэтому реализация уполномоченными данной правоохранительной функции осуществляется путем участия именно в этом арбитражном процессе. Однако эффективность такой защиты будет зависеть от того, насколько полно и четко решается вопрос о процессуальном статусе уполномоченного по защите прав предпринимателей на уровне процессуального законодательства, а также об объеме его прав и обязанностей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. ҚР Азаматтық процестік кодексі 2015 жылғы 31 қазандағы № 377-V ҚРЗ
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды.
3. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділ Қазақстан: заң және тәртіп, экономикалық өсім, қоғамдық оптимизм» атты Қазақстан халқына Жолдауы 2024 жылғы 2 қыркүйек
4. https://kodeksy-kz.com/grazhdanskij_protssesualnyj_kodeks/54.htm
5. Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік Кодексі 2015 жылғы 29 қазандағы № 375-V ҚР Заңы.